

PANDUAN METRONOM UNTUK RJP BERKUALITAS TINGGI DALAM PEMBELAJARAN LABORATORIUM KEPERAWATAN

Lestari Eko Darwati¹⁾, Selly Prasasti²⁾, Setianingsih³⁾, Ahmad Asyrofi⁴⁾

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Kendal, Indonesia

e-mail: lestarie571@gmail.com , phone: 081328861007

Submitted	Revised	Accepted	Published
May 03, 2024	May 31, 2024	June 15, 2024	June 29, 2024

Abstract

Cardiac arrest is the first cause of death in the world. The quality of compression during CPR given to someone experiencing cardiac arrest greatly influences their survival. Nursing students have an important role in rescue efforts. The low quality of compression during CPR simulations in the nursing laboratory for nursing students is the basis for the need for innovation to improve it. A metronome is a tool that can be used because it can produce rhythmic and clear beats with a programmed frequency. The aim of this study was to determine the effect of using a metronome on chest compression speed during CPR. The design used is Quasy Experiment pretest posttest without control groups. The sample was female students from the Nursing Study Program. The sampling technique uses purposive sampling. The research results showed that the pre-intervention average was 126 x/minute and the post-intervention average was 117 x/minute. The Wilcoxon test results obtained a p value of 0.036 ($p < 0.05$), which means that there is an influence of metronome use on chest compression speed. A metronome can be used as a guide to achieve standardized chest compression speeds in nursing laboratory learning.

Key words: Metronome; Chest Compression Speed; CPR

Abstrak

Henti jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Kualitas kompresi saat RJP yang diberikan kepada seseorang yang mengalami henti jantung sangat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Mahasiswa keperawatan memiliki peran penting dalam upaya penyelamatan. Masih rendahnya kualitas kompresi saat simulasi RJP di laboratorium keperawatan pada mahasiswa Prodi Keperawatan menjadi dasar diperlukannya inovasi untuk meningkatkannya. Metronom menjadi salah satu alat yang dapat digunakan karena dapat menghasilkan ketukan yang berirama dan jelas dengan frekuensi yang telah diprogram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metronome terhadap kecepatan kompresi dada pada RJP. Penelitian ini menggunakan desain Quasy Eksperimen (eksperimen semu) pretest posttest without control groups. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa perempuan Prodi Keperawatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pre intervensi 126 x/menit dan rata-rata post intervensi 117 x/menit. Hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai p 0.036 ($p < 0.05$) yang artinya ada pengaruh penggunaan metronom terhadap kecepatan kompresi dada. Metronom dapat digunakan sebagai alat pandu mencapai kecepatan kompresi dada yang terstandar dalam pembelajaran laboratorium keperawatan.

Kata kunci: Metronome; Kecepatan Kompresi Dada; Keperawatan

PENDAHULUAN

Henti jantung merupakan kondisi darurat yang terjadi pada seseorang baik yang memiliki penyakit jantung maupun tidak, tidak hanya dapat dialami seseorang yang berusia tua saja melainkan bisa terjadi pada usia muda (Wong et al., 2019). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa penyakit kardiovaskuler adalah penyebab kematian nomor satu di dunia, merenggut sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahun dan lebih banyak terjadi di negara dengan pendapatan rendah hingga menengah (Organization, 2021). Angka kejadiannya di Indonesia sendiri belum diketahui pasti tetapi namun dilaporkan dalam Statistik Kesehatan tahun 2022 bahwa 6 dari 10 penyakit yang mengakibatkan kematian adalah PTM (Penyakit Tidak Menular) termasuk penyakit jantung di dalamnya (*Statistik Kesehatan 2022 I*, 2022).

Apabila seseorang mengalami henti jantung harus dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat agar tidak mengakibatkan kerusakan sel permanen akibat kurangnya pasokan oksigen di seluruh tubuh terutama di otak dan jantung. Intervensi yang tepat dilakukan yaitu Resusitasi Jantung Paru (RJP). Tujuan utama dari RJP untuk mempertahankan dan mengembalikan pasokan oksigen normal ke organ-organ vital sehingga sirkulasi spontan kembali dan dapat berfungsi secara normal (Andrianto, 2020). Pelaksanaan RJP mampu mencegah defisit neurologis dan meningkatkan kualitas hidup seseorang yang mengalami henti jantung (BETTS, 1958).

Tujuan RJP dapat dicapai apabila RJP dilakukan dengan kualitas tinggi. RJP berkualitas tinggi adalah yang memenuhi kriteria diantaranya yaitu kompresi dada harus dengan kecepatan antara 100-120 kali per menit dan kedalaman minimum 2 inch (5-6cm), membolehkan recoil penuh setelah setiap kali kompresi, meminimalkan jeda/ interupsi, memberikan ventilasi yang cukup 2 (dua) nafas buatan setelah 30 kompresi, setiap napas buatan diberikan lebih dari 1 (satu) detik, setiap kali diberikan dada akan terangkat (Merchant et al., 2020). Kecepatan kompresi dada dapat

mempengaruhi kedalaman kompresi dada, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas kompresi dada jika kecepatan tidak terstandar (Darmawan et al., 2018).

Mahasiswa Sarjana Keperawatan merupakan bagian dari masyarakat yang diharapkan memiliki kemampuan lebih unggul dari masyarakat awam dalam melakukan RJP, akan tetapi banyak mahasiswa yang belum dapat mencapai standar untuk melakukannya. Penelitian menunjukkan sebesar 88% mahasiswa keperawatan tidak mampu melakukan kompresi dada dengan kecepatan standar 100-120 x/menit sebelum diberikan latihan menggunakan multimedia (Guruh Wirasakti, 2020). Fenomena serupa ditunjukkan dari hasil studi pendahuluan bahwa mahasiswa program studi keperawatan belum dapat melakukan kompresi dengan kecepatan yang tepat tanpa alat pemandu. Hasil evaluasi *Objective Structured Clinical Assessment* (OSCA) pada mahasiswa rodi keperawatan STIKES Kendal menunjukkan bahwa 38,9% mahasiswa melakukan kompresi dada dengan kecepatan tidak tepat. Kurangnya kualitas RJP oleh mahasiswa keperawatan yang dilakukan saat pembelajaran praktik di laboratorium akan mempengaruhi ketepatan kompresi dada yang dilakukan pada pasien nyata nantinya. Sehingga akan berdampak pada keberhasilan mereka dalam menyelamatkan pasien. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat pemandu untuk melatih kecepatan kompresi dada sesuai standar.

Ada beberapa cara untuk menjaga kualitas kompresi RJP supaya tetap stabil dan akurat, yaitu dengan menggunakan bunyi ketukan. Bunyi ketukan yang terprogram merupakan alternatif yang dapat digunakan ketika defibrillator dengan mekanisme umpan balik tidak tersedia untuk memandu RJP (Kim et al., 2017). Bunyi ketukan yang stabil tersebut terdapat dalam sebuah alat metronome. Metronome dapat menghasilkan ketukan yang berirama dan jelas dengan frekuensi yang telah diprogram dalam periode tertentu. Pelatihan metronom interaktif yang dikombinasikan dengan program motorik tambahan menunjukkan efek yang

sebanding dengan yang diperoleh setelah pelatihan metronom interaktif saja. Temuan ini menunjukkan manfaat peningkatan motorik untuk memperkuat atau memanfaatkan waktu motorik seseorang (Lee, Hyo Keun; Kang, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain *Quasy Eksperimen* dengan rancangan *pretest posttest without control groups*. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa perempuan Prodi Keperawatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 25 orang yang telah dihomogenkan dengan karakteristik memiliki kemampuan melakukan kompresi dada dengan posisi yang benar dengan kecepatan <100 kali per menit dan >120 kali per menit. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali untuk tiap responden selama 4 hari berturut-turut. Alat yang digunakan yaitu manikin RJP merk Ledral, *counter* untuk menghitung jumlah kompresi selama 2 menit, *timer* digunakan untuk membatasi waktu, dan alat pandu yang digunakan adalah metronome berupa

aplikasi yang telah diinstal dalam *smartphone*. Hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi. Data dianalisis menggunakan uji hipotesis non-parametrik dengan *Wilcoxon Test* untuk membandingkan rerata kompresi dada sebelum dan sesudah diberikan intervensi metronome. Prinsip *Justice* menjadi etika penelitian yang dipegang peneliti yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua responden diantaranya memberikan waktu untuk bersiap, diberikan petunjuk dan contoh terlebih dahulu mengenai teknik kompresi yang benar, dan diberikan bimbingan untuk memperbaiki kecepatan kompresi setelah pengambilan data selesai dilakukan, serta diberikan penghargaan yang sama kepada seluruh responden.

HASIL

Karakteristik responden berdasarkan usia, kompresi dada sebelum menggunakan metronome dan kompresi dada setelah menggunakan metronome. Data gambaran karakteristik akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan usia (N=25)

Variabel	Median	IQR	Min- Maks	CI 95%
Usia	21.00	1	20-23	20.61-21.23

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden termuda yaitu berusia 20 tahun dan usia

tertua yaitu 23 tahun. Adapun median 21 tahun.

Tabel 2. Kecepatan kompresi dada sebelum dan sesudah latihan menggunakan metronome (N=25)

Variabel	Median	IQR	Min- Maks	CI 95%
Kecepatan kompresi dada sebelum latihan menggunakan metronome	126.00	18	86-275	117.92-146.56
Kecepatan kompresi dada setelah latihan menggunakan metronome	117.00	11	60-147	110.55-122.65

Tabel 2 menunjukkan bahwa tanpa menggunakan metronome diperoleh kecepatan kompresi dada terendah 86 x/menit dan tercepat 275 x/menit. Median berada di kecepatan 126 x/menit. Sedangkan setelah menggunakan

metronome kecepatan kompresi dada paling rendah 60 x/menit dan paling cepat 147 x/menit. median sesudah menggunakan metronome berada pada kecepatan 117 x/menit.

Tabel 3. Wilcoxon Rank Test (N=25)

	N
Posttest – Pretest	17
Negatif Rank	7
Positif Rank Ties	1
Total	25

Hasil menunjukkan jumlah responden yang mengalami perubahan kompresi dada dari cepat ke rentang normal ada 17 orang, responden yang mengalami perubahan kompresi dada dari lambat ke rentang

normal ada 7 orang dan kecepatan kompresi dada yang sama antara pre dan post menggunakan metronome ada 1 responden.

Tabel 4. Wilcoxon Test

Median (Minimum-Maksimum)	p
Kecepatan kompresi dada sebelum menggunakan metronome	126 (86-275)
Kecepatan kompresi dada pada RJP sesudah menggunakan metronome	117 (60-147)

Hasil analisis bivariat dengan *Wilcoxon Test* menunjukkan bahwa $p=0.036$, nilai tersebut < 0.05 maka bisa diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan rata-rata

kecepatan kompresi dada pada sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi metronome .

PEMBAHASAN

Pengaruh penggunaan metronome terhadap kecepatan kompresi dada saat RJP

Di hari pertama, responden melakukan kompresi dada tanpa menggunakan panduan metronome. Pengambilan data dilakukan satu demi satu setiap responden dalam ruang tertutup sehingga tidak dipengaruhi oleh kompresi dada dari responden lainnya. Di hari kedua dan ketiga, responden melakukan kompresi dada dengan dipandu bunyi ketukan metronome yang telah diatur dengan kecepatan 120 kali per menit. Masing-masing pelaksanaan RJP dilakukan selama 2 menit. Hasil pengamatan peneliti, pada hari kedua rata-rata kompresi dada masih cenderung belum teratur, namun setelah hari ketiga lebih stabil. Beberapa responden menyatakan pengalamannya saat melakukannya dengan dipandu suara metronome, terasa lebih nyaman dan tidak mudah lelah daripada hari pertama. Dilanjutkan hari keempat, responden kembali melakukan kompresi dada namun tidak dipandu suara metronome untuk mengetahui hasilnya. Dan diperoleh hasil

sebagian besar (68%) yang semula melakukannya dengan kecepatan lebih dari 120 kali per menit berubah menjadi kecepatan normal/ standar. Dan sebagian kecil (28%) yang semula melakukannya dengan kecepatan rendah berubah menjadi normal/ standar.

Hasil uji statistik didapatkan nilai $p 0.036$ ($p < 0.05$) yang berarti ada pengaruh penggunaan metronome terhadap kecepatan kompresi dada pada RJP pada peraga manikin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa ada pengaruh yang signifikan intervensi metronome terhadap kualitas RJP dengan nilai $p 0.001$ (Imardiani & Septiany, 2021). Penelitian serupa menemukan bahwa penggunaan metronome memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas kompresi dada pada simulasi RJP pada pantom infant (Kim, Chan Woong; Oh, 2019). Pencapaian kompresi dada berkualitas tinggi menggunakan alat pandu telah dibuktikan dari banyak penelitian. Sebuah sistematis review telah membuktikan bahwa smartwatch efektif digunakan sebagai umpan balik dalam melakukan

RJP yang berkualitas tinggi (Dirjayanto et al., 2022).

Aplikasi metronome dapat membimbing penolong saat melakukan kompresi dada pada RJP. Metronome digunakan untuk menyelaraskan ketukan atau irama pada suatu alat musik. Hal tersebut selaras dengan penelitian bahwa penggunaan musik dalam pelaksanaan RJP diyakini mampu memberikan memori terutama terkait irama saat dilakukannya kompresi RJP. Semakin sering seseorang terpapar mendengarkan musik terutama yang sudah populer akan membantu seseorang untuk bisa mengulang mengingat kembali suara yang didengarkan, bahkan memberi efek retensi yang lama (Hong et al., 2016).

AHA merekomendasikan musik yang memiliki irama 103 bpm. Tujuan AHA menggunakan irama 103 bpm adalah untuk menghasilkan tingkat kompresi 100 kali untuk orang awam. Penjelasan lainnya adalah karena ketika menggunakan musik dalam pembelajaran RJP, tingkat kompresi lebih terkonsentrasi pada target bpm. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut musik 100-110 bpm cocok untuk pendidikan RJP dengan menggunakan musik (Kim et al., 2017). Selain efektif digunakan dalam latihan atau pembelajaran laboratorium keperawatan, alat pemandu metronome dalam RJP juga telah dibuktikan pada pasien nyata di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit dimana diperoleh hasil mampu mencapai Return Of Spontaneous Circulation (ROSC) (Botelho et al., 2016).

SIMPULAN

Metronome merupakan alat sederhana dan mudah diakses di smartphone yang dapat membimbing penolong berupa ketukan untuk mengatur frekuensi minimum 100 x/menit dan maksimum 120 x/menit sesuai dengan pedoman AHA 2020 yang telah ditetapkan sehingga dapat menjaga kualitas kompresi agar tetap stabil dan tetap. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mahasiswa diberikan latihan menggunakan metronome yang semula kecepatannya melebihi atau kurang dari standar yaitu 100-120 x/menit mengalami

perubahan signifikan sesuai standar AHA 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2020). *Buku Ajar Kegawatdaruratan Kardiovaskular Berbasis Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter 2019* (R. M. Yogiarto (ed.)). Airlangga University Press.
https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_Kegawatdaruratan_Kardiovaskular/HJ_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=henti+jantung&printsec=frontcover
- BETTS, R. A. (1958). American Heart Association. *Hospital Management*, 86(2).
- Botelho, R. M. de O., Campanharo, C. R. V., Lopes, M. C. B. T., Okuno, M. F. P., de Góis, A. F. T., & Batista, R. E. A. (2016). The use of a metronome during cardiopulmonary resuscitation in the emergency room of a university hospital. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 24.
<https://doi.org/10.1590/1518-8345.1294.2829>
- Darmawan, R. E., Sujianto, U., & Rochana, N. (2018). Effects of neo automatic code on the accuracy of chest compression depths in cardiac arrest patients. *Hiroshima Journal of Medical Sciences*, 67(March), 161–165.
- Dirjayanto, V. J., Soloman, G., & Gracia, B. (2022). Potential Use Smartwatch As a Feedback Tool of Heart Lung Resuscitation: a Systematic Study. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia*, 10(September), 45–74.
- Guruh Wirasakti, G. W. (2020). Pengaruh Metode Pembelajaran Multimedia Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Terhadap High Quality CPR. *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi*, 8(2), 142–147.
<https://doi.org/10.36858/jkds.v8i2.231>
- Hong, C. K., Hwang, S. Y., Lee, K. Y., Kim, Y. S., Ha, Y. R., & Park, S. O. (2016).

- Metronome vs. Popular song: A comparison of long-term retention of chest compression skills after layperson training for cardiopulmonary resuscitation. *Hong Kong Journal of Emergency Medicine*, 23(3), 145–152. <https://doi.org/10.1177/102490791602300303>
- Imardiani, I., & Septiany, V. (2021). Pengaruh Kompresi Rjp Dengan Metronom Terhadap Kualitas Kompresi Rjp Yang Dilakukan Mahasiswa Perawat. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 5(1), 56–62. <https://doi.org/10.24269/ijhs.v5i1.3287>
- Kim, Chan Woong; Oh, J. H. (2019). Effect of metronome guidance on infant cardiopulmonary resuscitation. *Eur J Pediatr*, 178(6), 795–801. <https://doi.org/10.1007/s00431-019-03357-0>
- Kim, K. W., Kim, J. H., Choe, W. J., Kim, J. Y., Lee, S. Il, Kim, K. T., Park, J. S., Kim, J. W., Lee, Y., Lee, J. H., & Park, J. (2017). Effectiveness of 100 beats per minute music on cardiopulmonary resuscitation compression rate education: A manikin study. *Hong Kong Journal of Emergency Medicine*, 24(1), 12–17. <https://doi.org/10.1177/102490791702400102>
- Lee, Hyo Keun; Kang, N. (2022). A Review and Meta-Analysis of Interactive Metronome Training: Positive Effects for Motor Functioning. *Sage Journals*, 129(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00315125221110403>
- Merchant, R. M., Topjian, A. A., Panchal, A. R., Cheng, A., Aziz, K., Berg, K. M., Lavonas, E. J., & Magid, D. J. (2020). Part 1: Executive summary: 2020 american heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142, S337–S357. <https://doi.org/10.1161/CIR.00000000000000918>
- Organization, W. H. (2021). No Title. WHO. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- Statistik Kesehatan 2022 i.* (2022). @Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia.
- Wong, C. X., Brown, A., Lau, D. H., Chugh, S. S., Albert, C. M., Kalman, J. M., & Sanders, P. (2019). Epidemiology of Sudden Cardiac Death: Global and Regional Perspectives. *Heart Lung and Circulation*, 28(1), 6–14. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.08.026>